

مجموعه مقالات
سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

۹ اسفندماه ۱۳۹۲

دانشگاه پیام نور - موسسه نورباران اندیشه

*** مسئولیت صحت علمی و ادبی مقالات بر عهده نویسنده/ نویسندگان مقاله می باشد.

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری

گیش = ۹ اسفندماه ۱۳۹۲

ریاست کنفرانس:

موسسه نورپاران اندیشه، دانشگاه پیام نور

دبیر علمی کنفرانس:

دکتر مهدی ایرانمنش

دبیر اجرایی:

محمد شیرازی پور (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

کمیته علمی و مشاوران:

- دکتر های رضائیان: اسناد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
- دکتر لطف الله قروزنده: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر هایبزرگعلی احمدی: دانشیار دانشگاه علم و صنعت
- دکتر هادل آذر: اسناد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز آمار ایران
- دکتر سیدرضا سید جوادین: اسناد دانشگاه تهران
- دکتر های نجاتبخش اصفهانی: عضو هیات علمی و مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه پیام نور
- دکتر سید های حسینی تاش: اسنادیار دانشگاه امام حسین(ع)
- دکتر جهنگیر بدالهی قارسی: دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
- دکتر محمد تقی اصینی: دانشیار و رئیس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
- دکتر محمد رستمی نیا: اسنادیار دانشگاه امام حسین(ع)
- دکتر سیددهلی اکبر احمدی: دانشیار دانشگاه پیام نور
- دکتر غلامرضا گودرزی: دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
- دکتر وجه الله قربانی زاده: اسنادیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
- دکتر ولی الله تقی پورقر: اسنادیار دانشگاه شهید بهشتی و قم
- دکتر بهمن حاجی پور: اسنادیار و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)
- دکتر مصباح‌الهدی باقری: اسنادیار دانشگاه امام صادق(ع)
- دکتر اسد الله گنجعلی: معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
- دکتر سید محسن قاضیان: عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
- دکتر حمیدرضا قرتوک زاده: رئیس مرکز تعالی سازمانی موسسه آموزش تحقیقاتی صنایع دفاع
- دکتر های تقی اصیری: دانشیار دانشگاه تهران = پردیس قم

- **حجت الاسلام محمد های خسروی؛** معاون پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
- **محمد ازگلی؛** استادیار دانشگاه امام حسین(ع)
- **دکتر صبرزا حسن حسینی؛** استادیار و مدیر گروه مدیریت MBA دانشگاه پیام نور
- **دکتر حسن درویش؛** استادیار و مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
- **دکتر میثم لطیفی؛** عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
- **دکتر روح الله رازینی؛** معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
- **دکتر رضاتحاری؛** استادیار دانشگاه پیام نور
- **دکتر محبتی اسکندری؛** استادیار دانشگاه امام حسین(ع)
- **محمد شیرازی یور؛** عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
- **های امیر هیوقی حسمت؛** عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
- **جعفر حیدری؛** عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
- **سید های قریشیان؛** عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
- **رسول ثنوی فرد؛** عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
- **سازمان های همکاری کننده در برگزاری کنفرانس:**
 - دانشگاه پیام نور
 - دانشگاه امام صادق(ع)
 - دانشگاه عالی دفاع ملی
 - دانشگاه شهید بهشتی
 - دانشگاه تربیت مدرس
 - دانشگاه علم و صنعت
 - پایگاه استنادی علوم جهان اسلام **ISI**
 - دانشگاه علامه طباطبائی
 - شبکه مجازی دانشگاههای جهان اسلام
 - دانشگاه آزاد اسلامی
 - دانشگاه علمی کاربردی
 - مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (حوزه تعالی صنعتی)
 - بسیج اساتید دانشگاه پیام نور
 - اتحادیه انجمن های علمی مدیریت

فهرست مطالب

۹	Occupational health and safety management in food industries
۵	Risk management in food industries
۹۱	ضرورت کار آفرینی و توسعه چالشها و راهکارها
۶۷	بررسی رابطه رهبری تحول آفرین گرایش کارآفرینانه و عملکردشغلی مدیران از دیدگاه کارکنان
۴۰	عوامل موثر در ارتقاء سطح انگیزش در محیط آموزش افکار، مدل آموزش ذهن و حرفه ای استن ایلان
۳۹	ارزیابی عوامل موثر بر توسعه آموزش مهارت در سازمان دانش آموزان
۳۶۱	مطالعه ای تطبیقی و تاثیر آموزش سلامت رفتاری بر ذهن
۵۴	هوش هیجانی و توسعه سازگاری و انعطاف پذیری
۶۹	تغییر اصلاح فرآیندها در بهره وری و بهبود
۹۱	اولویت بندی و تاثیر سفته های اخلاق سازمانی کارکنان بر اعتماد مدیران بزرگ
۶۰۵	شبه فرهنگ پروری و سلامت روانی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
۹۱۱	بررسی تاثیر توسعه سازگاری روانشناختی کارکنان بر توسعه سازگاری اجتماعی استرین پستلرچ
۶۲۶	بررسی عوامل روانی موثر بر گرایش به رتبه بندی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج
	بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در سازمان های (افسران) ماضیضرب و فشار روانی، پرکارشگری، اعتماد به نفس و ایثار و جوانمردی
۹۲۵	بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی مدیران مدرسه متوسطه
۹۵۵	تبیین رابطه بین فرهنگ سازی برکنش درونی با ارزشهای فرهنگی
۶۶۸	بررسی ابعاد شخصیتی در بین گزالی، درون گزالی و رفتار هدایت سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه سبزگان و بلوچستان
	تاثیر یک دوره مدیریت تولید و توزیع در گسترش تولید، تقویت روح، افاق آساز، بزای و وضعیت خلق و خوی رولینگ سواران حرفه ای جوان
۶۷۷	
۹۸۵	عوامل موثر در افزایش مشارکت جوانان شهر اردبیل در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر
	رابطه بین سوزن فعالیت جسمانی در زنان جوان با سوزن فعالیت جسمانی والدین و حمایت های اجتماعی والدین از فعالیت جسمانی دختران
۶۹۹	
۲۰۷	ارائه چارچوبی برای هوش عاطفی
۲۱۹	تاثیر چند سطحی آموزشی بر سوزن یادگیری مهارت های ارتباطی دانش آموزان و دبیران
۲۲۰	تاثیر تابایی سوزن سلامت روانی و توسعه هی دوکراتیک
۲۲۶	بررسی رابطه انگیزش بهر خدمت با اضطراب استخوان در دانش آموزان دوره متوسطه اول
۲۲۳	تاثیر سوزن سلامت روانی و سوزن روی در زنان شاغل و ازدواج نکرده سازمان صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
۲۵۲	بررسی رابطه هوش عاطفی و خود پنداره با بهره رتبه بندی دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران
۲۵۸	اصول فقهی و اصلاح رفتار در بهره محصولی علم اسلام
۲۶۶	بررسی و تحلیل سوزن آموزش تابایی خلق و فعالیت هنر بر اعتلال نفس نوجوانین فعال و هوش اجتماعی
۲۷۰	یادگیری تجربی: بررسی سوزن نوجوانان در یادگیری
	ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بر اساس نظریه طرح رفتاری و نظریه فرآیند رفتاری گروه صنایع سوزن
۲۸۱	
	بررسی تاثیر استفاده از فناوری های نوین بر فعالیت های علمی و پژوهشی در مراکز پژوهشی و مراکز علمی در شهر تبریز
۲۹۲	در سال ۹۲-۹۴
	بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهره رتبه بندی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان دارای معلولیت در شهر تبریز
۴۰۷	بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهره رتبه بندی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان دارای معلولیت در شهر تبریز
۳۱۲	The Relationship Between Quality Of Life And Spiritual Well-Being In Geriatric Patients With Chronic Depression
۴۲۸	بررسی وضعیت افسردگی دانشجوایان دانشگاه های آزاد دولتی و پیام نور
	ارزیابی نظر دانشجوایان دانشگاه پیام نور اهواز در مورد عناصر و اجزای دوره در رشته های علوم انسانی مقطع کارشناسی سال تحصیلی
۴۴۵	۹۱-۹۲

تأیید ادبیتهای گروه در سطح شناختی رفتار و روابط نسبیتهای در نگرشهای ناکارآمد و خلق نوجوانان زندهای یا نعلیههای

۳۴۴	
۳۵۹	
۳۶۹	
۳۸۱	
۳۹۷	
۴۱۳	
۴۲۷	
۴۴۳	
۴۶۱	

روش عام رفتار اجتماعی پیامبر(ص) با دگراندیشان از منظر قرآن کریم

انسبیه فدوی

عالمی سرخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه گزهراس

ansobeh.fadavi@gmail.com

دکتر پروین بهارزاده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گزهراس

provin.behar@gu.ac.ir

دکتر مهبلجلالی کندی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گزهراس

S_jalilik@yahoo.com

چکیده

قرآن کریم، حسن تعظیم پیامبر(ص)، ایشان را به عنوان اسوه حسنه معرفی کرده و تبعیت از وی را نشان خداآوری شمرده و اقتوال و رفتار ایشان را برخاسته از تعالیم و حیاتی دانسته است. به تفرمی رسد دگراندیشان را باید مشتعل بر سه گروه: مشرکان لحدل کتاب و منافقان دانست. روشهای برخورد پیامبر اکرم با دگراندیشان را می توان به دو روش عام و خاص تفکیک نمود. منظور از روش عام، آن دسته از رفتارهایی است که به صورت مشترک در برابر همه گروه های دگراندیش اعمال می شد از قبیل: دعوت فروتنانه، تسبیب شناسی حکیمانه، گفتگوی بالنده، یادآوری خرمندگانه، قهر سازنده و ... هرکدام از روش خاص آن شیوه های رفتاری است که به مقتضای شرایط و بر حسب نوع گفتار، اندیشه ها و تحویب رویارویی مخاطب، به طور خاص در برابر آن دسته، اعمال می شده است؛ مانند: استنادی دلاویزه، هشدار گوینده، گفتگویی روشنگرانه و ... از مقایسه شیوه های رفتاری پیامبر(ص) در مواجهه با دگراندیشان دریافت می شود علاوه بر روش برابری، رسالت تبوی بوده و شیوه برخورد نظامی تنها برای دفاع در برابر حملات دشمن و اثبات حقیقت دین اسلام به کار گرفته شده است.

کلمات کلیدی: قرآن، پیامبر(ص)، رفتار اجتماعی، دگراندیشان، مشرکان، اهل کتاب، منافقان.

۱. مقدمه

گزیش شیوه های رفتاری در رویارویی با پدیدمها و وقایع اجتماعی همواره مورد توجه انسان بوده است. آرمانی ترین روش رفتاری برای شخص و جامعه، شیوه ای است که بتواند در چارچوب یورها و هجراهای اساسی جامعه قرار گرفته و مؤثر به تأیید فطرت انسانی باشد.

ملتی گرایان که زندگی انسانی را محدود به حیات دنیوی می گند، روشی را انتخاب می گند که بهترین بهره دوری مادی و بیترین سود دنیوی را به همراه داشته باشد. آنانی که به حیات اخروی، ا ورای عالم حتی یاورمندان راهی را یرمی گزید که سعادت و کمال دنیا و آخرت را در پی داشته باشد.

در این میان اسلام به لحاظ جایگاه ویژه اش در خور نقت است، زیرا از یک سو جهانی نگری و جامعیت (فرامکانی) و جاودانگی و خامیت (فرازمائی) اسلام، آن را از دیگر مکاتب به نحو آشکاری ممتاز می سازد و از سوی دیگر اراده بنده بهترین الگو برای شکل دهی جامعه آرمانی جهانی برای همیشه تاریخ می باشد. یکی از راههای گزیش درست رفتار فردی و جمعی، استفاده از نحوه برخورد پیتوایان دین است.

حضرت محمد(ص) حامل آخرین کتاب آسمانی است، کتابی که در بردارنده پیامهای هدایتی برای رشد انسانها و رهایی ایشان از تاریکی به سوی روشایی مطلق است. پیامبر(ص) در کار آگاهی کامل از محتوا، اهداف و روش های رسالت خویش بر میایی بصیرت الهی، خود نیز به مقتضای حل مخاطبان اهتمام داشته است تا از این رهگذر پیام رهایی بخش و سعادت آفرین خود را با سرعت و تأثیر هر چه بیشتر به جان آنان برساند و آنان را به نتیجه نهایی که همانا صعود به عالی ترین درجات

کمال است، رهمون سازد. قرآن کریم نیز ضمن تعظیم پیامبر(ص) ایشان را به عنوان اسوه‌حسبه معرفی می‌کند و بعیت از وی را نشان خدایابوری می‌شمارد و اقوال و رفتار ایشان را یرخاسته از تعالیم و حیاتی می‌داند. به نظرمی رسد دگراندیشان را باید متمثل به سه گروه: مترکان، اهل کتاب و مافقان دانست. قرآن در یر خورد یا هر دسته به بیان رفتار شاسی آنان در بعد عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و نظامی می‌پردازد و نوع رفتار پیامبر(ص) را یا آنان به بصور می‌کشد. مهمترین نکته در رفتار پیامبر(ص) یا آنان اعتدال می‌باشد.

۲. بیان مسأله

روشهای یر خورد پیامبر اکرم(ص) یا دگراندیشان را می‌توان به دو روش عام و خاص تقنیک نمود. منظور از روش عام، آن دسته از رفتارهایی است که به صورت مشترک در برابر همه گروه‌های دگر اندیش اعمال می‌شد و مراد از روش خاص آن شیوه‌های رفتاری است که به مقتضای شرایط و یر حسب نوع افکار، اندیشه‌ها و نحوه رویارویی مخاطب، به طور خاص باید در برابر آن دسته، اعمال شوند.

مقاله حاضر با هدف دستیابی به نوعی الگوی رفتاری پدیدده‌برای جوامع بشری، باالخص مسلمانان به ساخت شاخصه‌های رفتار اجتماعی پیامبر(ص) در مواجهه با دگراندیشان از نگاه آموزه‌های قرآنی می‌پردازد.

لذا مسأله تحقیق این است که قرآن کریم یر کدام شاخصه‌های رفتار اجتماعی رسول اکرم(ص) در مواجهه عام یا دگر اندیشان تأکید می‌ورزد؟

۳. شاخصه‌های رفتار اجتماعی رسول اکرم(ص)

مطالعه شیوه‌های یر خورد، رفتار و تعامل پیامبر اسلام(ص) یا دگراندیشان از اخصیت یزایی یر خوردار است و مسلمانان در پی آنگهی از اصول و مبانی این روش‌ها می‌توانند، یا دگراندیشان به شیوه صحیح یر خورد کد و از این رهگذر جامعه بهتری را یازند. قرآن در برسیم شخصیت پیامبر(ص)، او را الگوی کامل اخلاق، انسانیت، معونیت، عدالت، سیاست، مهرورزی و ... نشان می‌دهد و در هم‌رلهی لحظه به لحظه یا ایشان نه یک الگوی ذهنی آرمانی که یک الگوی عملی را در معرض دیدگان قرار می‌دهد. از مطالعه و یررسی آیات قرآن می‌توان در رفتار اجتماعی و عام پیامبر(ص) به شاخصه‌های زیر دست یافت:

۳-۱. دعوت قرون‌تانه

پیامبر اسلام(ص) پس از اعلان رسمی دین اسلام، در مواجهه با همه گروه‌های مخاطبین از روش دعوت بهره می‌برد. ایشان در عین بیان دستورات الهی و دعوت همگان به حق، نهایت بواضح و قروسی را نیت به آنان اعمال می‌کرد. گترش حیرت انگیز و فزاینده اسلام در قرون اولیه و مهم‌بر از آن یقنای تمدن و بقدر اسلام در جهان یر اساس اصل "دعوت" و متأثر از عظمت و بزرگی آورنده این دین و شخصیت ممتاز رسول اکرم(ص) بوده‌است. پیامبر(ص) خواستار تحقق شرایطی بود که مانت‌ها بتواند در انتخاب مکتب و جهان یی خاص خویش تصمیم بگیرند و در صورت روشن شدن حق، آزادانه عقیده بوحیدی را پذیرند و جز خنای یگانه را نیرستد و سلیم خواست و اراده او نشوند.

مهم‌ترین خصائص و ویژگی‌های دعوت پیامبر(ص) یر اساس آیات قرآن کریم عبارت است از:

۳-۲. الهی بودن

قرآن الهی بودن رفتار و کش‌های پیامبر از جمله دعوت به اسلام را مهمترین ویژگی آن می‌داند. «لَإِن أُتِجِبَ إِلا مَا یُوحی الیّ» (الانعام: ۶۰) آیه ۱۱

پیامبر(ص) به هیچ‌عنوان سلیم عوامل نقسی و درونی یا حولت مؤخت و خارجی نمی‌شود و رسالت خویش را یا اوضاع و احوال و خواست جامعه تطبیق نمی‌دهد.^۱

^۱ یروی و تجنبت تمیکتم جز از آنچه به سوی من وحی شده‌است.

۳۳۱-۳-۲. عدم درخواست اجر و مزد از مردم

دومین مشخصه دعوت پیامبر آن است که در ازای آن مزدی از غیر خدا طلب نمی‌شود.

«أُولَئِكَ الَّذِينَ مَدَى اللَّهِ فَبَدَّلْتُمْ أَعْيُنَهُمْ فَذُرُّوا قُلْ إِنَّمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» (التعامه: ۴). آیه ۹

اگر مردم این معا را بدانند به دعوت پیامبر (ص) خوشبین تر شده و دعوتش زودتر به ثمر می‌رسد و از بهمت دورتر خواهد بود.

۳۳۱-۳-۳. وضوح هدف

سومین ویژگی دعوت رسولان الهی از جمله رسول اکرم (ص) وضوح هدف ایشان است.

«قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَشِخَانَ اللَّهِ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (یوسف: ۱۲). آیه ۱۱

سبیلی که در آیه شریفه آمده همان دعوت یا بصیرت و یقین است. به سوی ایمان محض و توحید خالص است. پس اینکه فرمود: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي...» اعلام راه و جمله «أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ...» بیان راه اوست.

رسول خدا (ص) جهت ایجاد همبستگی بیشتر بین ادیان آسمانی و جلوگیری از ایجاد تشنج و دو دستگی بین آنها، با سقارش قرآن کریم بر وجوه اشتراک، تأکید زیادی داشت، تا به این طریق زمینه برای پذیرش واقعیتها فراهم گردد و عدهای از اهل کتاب که به دلایل مختلف از مسیر توحید منحرف شده به خود آیند و به سوی وحدت کلمه سوق داده شوند، چنانکه خدای متعال خطاب به رسولش می‌فرماید: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَخَالَفُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ سَوَاءٌ يَسَاءٌ وَ يَكُنْ لِلَّهِ الْخَبِيرُونَ» (آل عمران: ۳). آیه ۶۴

بیاری از مفسران نقطه مشترک مسلمانان و اهل کتاب (کلمه سواء) را اعتقاد به «توحید و پرهیز از شرک» دانسته‌اند و ولی مفسر «المیزان» آن را توحید عملی می‌داند و نه بها اعتقاد به توحید.

۱. سبحانی، جعفر، فرغ از بدعت، ج ۱، ص ۲۶۸

۲. ایشان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است، پس به هدایت آنان اقتدا کن، بگو، من، از شما هیچ مزدی بر دعوت (رسالت) نمی‌طلبم.

۳. این قرآن جز تذکری برای جهانیان نیست.

۴. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۶۷ ق. ج ۲، ص ۲۶۰

۵. بگو، این است راه من، مردم را بر بصیرت و روشنائی به سوی الله فرا میخوانم، من و پیروانم و یانگی برای الله است و من از شریک قرار دهنده‌ام نیستم.

۶. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۷۲

۷. بگو: ای اهل کتاب، بیاید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگردند. پس اگر از این پیشهاد انراض کردند، بگویند: لاشک الله بانی که ما مسلمانیم آه شما!»

۸. آیت‌شک: البقره (۲): ۲۳۹، آل عمران (۳): ۸۴، المائده (۵): ۵۹، رعد (۱۳): ۳۶، التکوین (۲۹): ۲۶، شوری (۲۲): ۵۵

۹. ر. ک: طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۳۱ تا ۲۳۲، طبری، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۶۲، تمخیری، الکشاف، ج ۱، ص ۳۷۱، رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱، ص ۳۵۱ تا ۳۵۲، ابن کثیر، تفسیر القرآن لمطهر، ج ۲، ص ۲۷، فیض کاشانی، الصافی، ج ۱، ص ۳۴۵ تا ۳۴۶، سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۱، ص ۴۰۶، طالعائی، بررسی از قرآن، ج ۵، ص ۱۷۶، رشید رضا، تفسیر المنار، ج ۳، ص ۳۳۵ تا ۳۳۶

۱۰. بر این اساس ایشان آیه را این گونه معنای کنند: بگو بیاید به سوی این کلمه یعنی به سوی این که چیز خدا را نپرستیم، زیرا مقتضای تسلیم شدن برای خدا که همان دین خدایی است، همین است که جز او کسی را نپرستیم، هر چند اسلام نیز لازمه ای از لوازم توحید است، ولی دعوت در آیه، دعوت به توحید عملی است که همان ترک پرستش غیر خدا است نه اعتقاد به تنهایی. «طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۴۷

همچنین در معایب ارباب^{۱۱} دو نظر مطرح است: برخی آن را به معایب ریویبت دانسته‌اند^{۱۲} و برخی دیگر به معایب عدم اطاعت از علما و احبار اهل‌کتاب در معاصی و دستبرد ایشان در حلال و حرام خدا، گفته‌اند.^{۱۳} در این میان، برخی از مفسران نیز هر دو معیار را صحیح دانسته‌اند.^{۱۴}

ایمان به پیامبران پستین و کتاب‌های آسمانی ایشان نیز یکی دیگر از عقاید مشترک میان امت اسلام و اهل‌کتاب است. پیامبر(ص) به منظور ایجاد الفت عاطفی با آنان از این مسئله بهره برد.^{۱۵}

«قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ الْبَنِيَّانَ مِن رَّبِّهِمْ لَّا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مَلِئُونَ»^{۱۶} البقره(۲): ۱۳۶

رفتار رسول(ص) در این اساس بود که در مقابل اهل‌کتاب، ابتدا به این طریق عمل کند و با دعوت به وجوه اشتراک و برهیز از وجوه افتراق، وحدت کلمه (خط اصیل بوحید) را در بین آنان رشد دهد و از این مسیر، آنان را آماده پذیرش حقیقت نماید.

۳-۲- گفتگوی بالنده

بر اساس بیان قرآن کریم، پیامبر(ص) در اولین مرحله دعوتش اعتقادات خود را با صراحت به مخاطبان اعلام می‌فرمود و آنگاه با استدلال‌های متقن، متین و منطقی سعی در تحکیم آنها و ایقان مردم می‌نمود. یکی از شیوه‌های رفتاری پیامبر(ص) که در آن دگراندیشان را به تفکر وادار می‌دارد جدال احسن^{۱۷} است.

«لَا تَجِدُ أُمَّةَ سَبَّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالْمَوْجِدَةِ الْحَسَنَةَ وَجَدَلْتُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ...» النحل(۱۶): ۱۲۵

قرآن کریم از جدال احسن^{۱۸} به عنوان اصل مهمی در مواجهه با اهل‌کتاب نیز سخن به میان آورده است و رعایت آن را به رسول(ص) متذکر می‌شود:

«وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنَّمَا يُبَدِّلُوا إِلَيْنَا أَلْسِنَهُمْ هِيَ أَحْسَنُ إِلَيْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَإِلَيْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مَلِئُونَ»^{۱۹} العنکبوت(۲۹): ۴۶

مفسران برای مجادله نیکو معیارهایی بر شمرده‌اند از جمله آنکه:

۱. به همراه ملطرا و نرمش و برهیز از آزار و لذت، درشت‌خویی، طبعه و اعانت باشد.^{۲۰}

^{۱۱} همان، ص ۲۵۰

^{۱۲} ر. ک: طبری، جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۱۳. طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۶۷. زمخشری،

التکشاف، ج ۱، ص ۲۷۱. رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۱، ص ۲۵۱. ابن‌کثیر، تفسیر القرآن المنظم، ج ۲، ص ۴۸. رشید رضا، تفسیر المصنوع، ج ۲،

ص ۳۲۷

^{۱۳} ر. ک: فیض کاشانی، المصافی، ج ۱، ص ۳۴۶. طلالانی، بر ترویج قرآن، ج ۵، ص ۲۲۷. فضل‌الله، من وحی القرآن، ج ۶، ص ۲۹

^{۱۴} ر. ک: طبری، جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۴۷. طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۰۴. زمخشری،

التکشاف، ج ۱، ص ۲۹۵. رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۲، ص ۲۷۲. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۳۱۱-۳۱۲

^{۱۵} بگوید: «ما به خدا، و به آنچه بر ما نازل شده، و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده، و به آنچه به موسی و عیسی

خاندان شده، و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده، ایمان آورده‌ایم میان هیچ یک از ایشان ذری نمی‌گذاریم و در برابر او

تسلیم هستیم.»

^{۱۶} آیه تک: آل عمران(۳): ۸۲. العنکبوت(۲۹): ۴۶

^{۱۷} یا حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و یا آنان به آشوبی اکتفا نگو، راسته‌مجاهله تملی...

^{۱۸} و یا لعل کتاب، جز به آشوبی اکتفا نپذیرد، مجادله مکتب، مگر آیا کسانی از آنان که ستم کرده‌اند و بگوید لیه آنچه به سوی

ما نازل شده و آنچه به سوی شما نازل گردیده، ایمان آورده‌ایم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم هستیم»

^{۱۹} ر. ک: طبری، جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۳۱ و ج ۲، ص ۲۷۲. طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۲۰۵ و ج ۸،

ص ۴۴۹. زمخشری، التکشاف، ج ۲، ص ۳۴۴ و ج ۳، ص ۲۵۷. ابن‌کثیر، تفسیر القرآن المنظم، ج ۲، ص ۵۲۶ و ج ۶، ص ۲۵۶. رشید رضا، تفسیر

۲. موارد مجادله یا عقل و شخصیت انسانی طرف مقابل مطبق باشد.^{۱۲}
۳. به منظور خیر خواهی و نفع رسانی باشد.^{۱۳}
۴. بر اساس به میان آوردن نقاط مشترک و به منظور نزدیک شدن به طرف مقابل باشد.^{۱۴}
۵. طرفین مجادله به روشن شدن حقیقت، علاقه مند باشد.^{۱۵}
- خداوند متعال به مجادله نیکو یا اهل کتاب توصیه می‌کند، اما کسانی از آنان را که از حدود الهی عبثی کسب و ظلم و ستم نمایند، از آن خارج می‌سازد.^{۱۶}
- به میان آوردن نقاط مشترکی مانند ایمان به کتاب‌های آسمانی ایشان و ایمان به خدای یگانه، مصداق روشی از مجادله احسن است که این آیه به آن اشاره دارد.

مترکل مال و فرزند فراوان را دلیل بر سعادت و رستگاری و عدم عذاب می‌دانند.

﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعْتَدِبِينَ ﴾ (اسیاء: ۳۴) - ۳۵

پیامبر (ص) از سوی خداوند این مطلق پوشالی و عوام فریبانه را به عالی‌ترین وجهی پاسخ می‌دهد و درهم می‌کوبد.

﴿ قُلْ إِن رَّبِّي يَسْخَرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَ لَكِنُّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَ مَا أَمْوَالِكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ بِأَلْفِي تَقْرِيكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن هَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَ مَن فِي الْفِرَاقِ هَاهُنَا ﴾ (اسیاء: ۳۶) - ۳۷

بیاور این آیات مآله رزق یعنی امول و اولاد و نیز وسعت و سگی آن به دست خداست، که هر کسی را به مقتضای حکمت و مصلحت از آن روزی می‌دهد، سپس به صراحت با بر شمردن معیارهای ایمان و عمل صالح به عنوان شرط قرب و نزدیکی به خداوند و ورود به بهشت، بر لغت‌های آنان خط بطلان می‌کشد.^{۱۷}

گروهی از یهود یا اینکه به نزول وحی بر حضرت موسی (ع) اعتقاد داشتند، اما از سر لجاجت می‌گفتند: خداوند بر هیچ پیامبری کتابی نازل نکرده است و به صراحت وحی الهی را انکار می‌کردند.

﴿ وَ مَا فَدَرْنَا إِلَهًا حَقًّا فَذَرْنَاهُ إِذْ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْءًا قُلْ مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَ هُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا لِّمُوسَىٰ يُدُونَهَا وَ يَخْفَوْنَ كَثِيرًا وَ عَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنفُسُكُمْ وَ لَا تَأْتُواكُم... ﴾ (اعمال: ۱۰۱)

خلال القرآن، ج ۲، ص ۲۲۰. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۲۲۷ - ۲۲۸. دروزه، التفسیر للحدیث، ج ۵، ص ۲۰۲. فضل الله،

من وحی القرآن، ج ۱۳، ص ۳۲۸ - ۳۲۹

طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۴۹

همانجا.

طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۲۲۸

همانجا.

رنگ، طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۰۲. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۹ - ۵۰. زمخشری،

تکشیف، ج ۳، ص ۵۲. فیض کاشانی، تفسیر لکھنوی، ج ۲، ص ۹۱. طباطبائی، همان، ص ۲۲۷ - ۲۲۸

و گفتند: «ما خرابی و ذرّت‌اندازان از همه بیشتر است و ما عتاب نخواهیم شد.»

بگو: «بروردگار من است که روزی را برای هر کسی که بخواند گشاده یا تنگ می‌گرداند لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند» * و اموال و ذرّت‌اندازان چیزی نیست که شما را به پیشگامی نزدیک گرداند، مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند. پس برای آنان دو برابر آنچه انجام داده‌اند پاداش است و آنها در ظرفها ای بهشتی آسوده خاطر خواهند بود.

ر. کد طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۶۹ - ۷۰. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۱۶. زمخشری،

تکشیف، ج ۳، ص ۵۲. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۲۲۸ - ۲۲۹. سیده حسرت، مخزن المرفان، نهضت آستان

مسلمان، تهران، ۱۳۶۱ ش، ج ۱۰، ص ۳۰۰ - ۳۰۱

* و آن جمله که «یهودیان را گفتند: «لخذا چیزی بر بشری نازل نگردد»، بزرگی خدا را چنان که باید متناقصند. بگو: آنچه کسی آن کتابی را که موسی آورده است نازل کرده؟ همان کتابی که برای مردم روشنی و راهت بود است، او! آن را به صورت طوطی‌ها درمی‌آورند. آنچه را از آن می‌خواهد آشکار و بسیاری را پنهان می‌کند، در صورتی که چیزی که شما می‌دانستید و به پدران، آیه وسیله آن به شما آموخته شد.» بگو: «لخذا همه را فرستاده.»

انکار مآله نزول وحی، در حقیقت بی‌نبردن به عظمت خدا و خارج کردن او از مقام ربوبیت است، زیرا لازمه مقام الوهیت و خصائص ربوبیت این است که به منظور هدایت انسان به راه راست و رستگاری به سوی سعادت دنیا و آخرت، کتاب و وحی خود را بر برخی از برگزیدگان افراد بشر نازل کند، لذا خداوند متعال در مقام اثبات آن، پیامبر(ص) را مأمور می‌سازد به دو مطلب استدلال نماید: یکی به وجود کتابی از کتب آسمانی نازل بر پیغمبرانی که نبوت ایشان یا معجزات روشنی ثابت شده(مانند: تورات موسی) و مورد اعتراف و انقیاد یهود است و دیگر به وجود احکام و معارف الهی که در میان خود آنان جریان دارد و این تعالیم زانیده افکار بشری نیست.^۶

یکی دیگر از مصدق بهره‌گیری از این شیوه به منظور تقی عقیده میحیل، مبنی بر الوهیت حضرت عیسی(ع) و فرزند خدا بودن وی بود. پیامبر(ص) آنان را به ویژگی‌های حضرت عیسی(ع) و مقام و شخصیت وی در درگاه خداوند متوجه نمود و از این طریق آنان را آگاه ساخت که او فرزند خدا نیست. «... قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...» (المائدة: ۵) ۱۷۲

یکی از این ویژگی‌ها فاش شدن مسیح(ع) مانند هر بشر دیگری بود که این ویژگی نیز با خدایی سازگار نیست. بر طبق این آیه حضرت عیسی(ع) و مادرش در ردیف سایر مخلوقات هستند و به همین دلیل فاش و نیستی در نجات آنان راه دارد.^۷ دیگر اینکه مسیح(ع) مالک هیچ گونه سود و زبانی برای خود و دیگران نیست، پس نمی‌تواند خدا باشد.^۸

«قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَآ نَفْعًا...» (المائدة: ۵) ۲۶

چهره حقیقی مافقان، هنگام نبرد با دشمنان پدیدار می‌شود. آنان در بحران‌ها و جنگ‌ها از مشولیت می‌گریختند اما در مواقع یروزی و تقسیم غنائم خود را به جای پیشگامان قلمداد می‌کردند. مافقان یا بهانه‌های متفاوت از پیامبر(ص) می‌خواستند که آنان را از شرکت در جنگ معذور دارند، زیرا می‌پنداشتند یا کاره‌گیری از جهاد از مرگ در امان خواهد بود. پیامبر اسلام(ص) یا بیانی مطلق آنان را به اراده و محبت خداوند در این امر رهمون می‌ساخت. به آنان تأکید می‌فرمود: فرار از جنگ در تأخیر از مرگ هیچ اثری ندارد.

«... وَ يُتَخَذْنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنْ تَوَلَّوْنَا غُزْوَةً وَ مَا هِيَ بِغُزْوَةٍ إِنْ فَرَّيْتُمْ إِنْ فَرَّيْتُمْ إِنْ فَرَّيْتُمْ إِنْ فَرَّيْتُمْ...» (الاحزاب: ۳۳) ۱۶۳

«قُلْ لَنْ يُغْنِيَكُمْ الْقِرَاءُ إِنْ فَرَّيْتُمْ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَ إِنْ لَمْ تَمُوتُوا لَأَنْتُمْ إِنْ فَرَّيْتُمْ إِنْ فَرَّيْتُمْ...» (الاحزاب: ۳۳) ۱۶۴

مقرران در شرح آیه آورده‌اند:

^۶ طبری، جامع للبیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۱۷۶-۱۷۷، طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۵۱۵، زمخشری، الکشاف، ج ۲، ص ۲۴، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۳۶۸-۳۷۸

^۷ بگو، اگر خدا اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر که را که در زمین است، جماعتی به هلاکت رساند، چه کسی در ملازل خدا اختیاری دارد؟

^۸ ر. ک: طبری، جامع للبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۶۰۵، طبرسی، مجمع للبیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۷۲، زمخشری، الکشاف، ج ۱، ص ۶۱۷، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۲۴۷

^۹ ر. ک: طبری، همان ص ۲۰۲-۲۰۴، طبرسی، همان، ص ۳۵۵، زمخشری، همان ص ۳۶۵، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۷۴

^{۱۰} بگو: «ایا غیر از خدا چیزی را که اختیار زبان و سود شما را ندارد، می‌پرسید؟ و حال آنکه خداوند شتوای طاعت است.»

^{۱۱} قرآن کریم برخی دیگر از این ویژگی‌ها را متذکر می‌شود از جمله: (بشر بودن مسیح(ع) المائدة: ۵) ۷۵، (عبود و بنده خدا بودن) النساء: ۴) ۶۷۲ و مریم: ۴) ۱۹، و دیگر ویژگی‌ها... آل عمران: ۳) ۹۰، آل عمران: ۵) ۶۷۲ و ۱۱۷، مریم: ۴) ۳۴

^{۱۲} و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می‌خواستند و می‌گفتند: «خانه‌های ما بی‌حفاظ است» و ای خانه‌هایشان بی‌حفاظ نبود، آنان از جز گریز از جهاد چیزی نمی‌خواستند.

^{۱۳} بگو: «آیا از مرگ یا گمته شدن بگریزید، هرگز این گریز برای شما سود نمی‌بخشد، و در آن صورت جز اتدکی بر خوددار نخواهید شد.»

^{۱۴} نیز بگردید به آل عمران: ۳) ۱۵۴، «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي ذُئُوبِكُمْ لَبُرَزَ الْتَّيِّبِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ...» (الاحزاب: ۳۳) ۱۷، آل عمران: ۳) ۶۸

اگر اجل‌های حتمی شما فرا رسیده باشد، در این صورت یکی از عوامل مرگه، خواه از طریق قتل یا از طریق دیگر، برای شما اتفاق می‌افتد و گریختن در آن هیچ اثری در تأخیر اجل نمی‌گذارد و سودی ندارد و اگر مرگتان فرا نرسیده باشد و از آن در امان ماندید و نیز از فرار سود جستید، جز زمانی اندک در دنیا بهره‌مند نخواهید شد.^۱

۳-۳-۳. یادآوری خرده‌مندان

موعظه و اندرز یکی از شیوه‌های رفتاری رایج پیامبر(ص) در مواجهه با دگراندیشان بود. به این وسیله آنان را به سوی حق دعوت می‌کرد و از گمراهی باز می‌داشت. این شیوه هرگونه گفتار و کردار خیرخواهانه را در بر می‌گیرد، گاه با زبان انتقاد و گاه با زبان تعریف و تمجید یا در قالب تحویق به ترک آن و یا رساندن آن انجام آن شکل می‌گیرد و در نهایت موجب سالم دلها می‌گردد.

"موعظه" اسم و از ماده "وعظ" است و به این معناست که کارهای نیک به گونه‌ای یادآوری شود که قلب شونده از شنیدن آن، رقت پیدا کند.^۲ آن را به معنای "تحویق و رساندن"^۳ و "نصیحت و تذکر دادن به عواقب و فرجام"^۴ نیز دانسته‌اند. در نهایت اصل آن را ارشاد و راهمایی به سوی حق یا تذکرها و سبیه‌های نافع و سودمند دانسته و مقایسه نرم‌کردن قلب، نصیحت، امر به اطاعت و سقارش کردن را از آثار اصل یادشده بر شمرده‌اند.^۵

خداوند به هنگام زهدود رسول اکرم(ص) به استفاده از شیوه های مختلف، جهت تبلیغ و جذبیه، از این شیوه به صورت عام یاد کرده است: **لَا تَخُذْ إِلَى سَبِيلِي زَكَاةً أَوْ بَخِيلًا وَلَا مَوْعِظَةً الْحَسَنَةَ وَجَدَلْتُمْ بِأَلْسِنَتِي أَمْ خُلِنَ...** ﴿التحل (۱۶): ۱۶۲۵

و نیز در آیه دیگری می‌فرماید:

لَا قُلْ إِنَّمَا أَعْطَيْتُمْ بِوَأَحَدِهِ أَنْ يَقُولُوا إِلَهِي مَنِيَّ وَفَرَدَيْ ثُمَّ تَنَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَدٍّ... ﴿اسیاء (۳۴): ۴۶

مفسران در مورد این آیه نظریاتی ارائه کرده‌اند؛ برخی "بواحد" را مستقل از "ان يقولوا لله" و به معنای اطاعت از خدا دانسته‌اند. برخی دیگر جمله "ان يقولوا لله" را توضیحی برای کلمه "واحد" دانسته‌اند، به این معنا که من شما را به خصمت واحدی توصیه و سقارش می‌کنم و آن اینکه دو نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر و یا انگیزه الهی حرکت کنید.^۶ (آمدگی برای انجام کار) همچنین در مورد ادامه آیه میان مفسران اختلاف وجود دارد؛ با این توضیح که برخی جمله "ان يقولوا لله منی و فردی ثم تنكروا" را با جمله "ما يصاحبكم من جد" مرتبط دانسته و آیه را این گونه معنا کرده‌اند: به صورت دو نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر، افکار و اندیشه خود را به کار گیرید و آن گاه نتیجه افکار خود را به یکدیگر ارائه دهید. در این صورت به حقیقت پی خواهید برد و بطلان نیت چون به او (پیامبر(ص)) آشکار خواهد شد.^۷

^۱ . رنگطری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۸۸ طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۵۲۵ زمخشری، الکشاف، ج

۳، ص ۵۲۸ سید قطب فی خلال القرآن، ج ۵، ص ۲۳۸-۲۳۹، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۲۸۶-۲۸۷

^۲ . فراهیدی، المعین، ج ۲، ص ۲۲۸

^۳ . ابن فارس، معجم مقاییس لفظه، ج ۶، ص ۶۱۶ "رائب" و "طریحی" معنایی شبیه این معنا ارائه کرده‌اند و هرکدام به ترتیب این کلمه را

به معنای "متع همدگ یا ترساندن" و "ترساندن از عاقبت و سرانجام بد" دانسته‌اند. رائب اصفهانی، المعرفات فی تفسیر القرآن، ص ۸۷۶

^۴ طریحی، مجمع البحرین، ج ۴، ص ۲۹۲

^۵ . ابن منظور، لسان العرب، ج ۲، ص ۳۶۶

^۶ . مصطفوی، التحلیق، ج ۱۲، ص ۶۴۹

^۷ . بگو: «من فقط به شما یک اندرز می‌دهم که: دود و دمه تهاهی برای خدا به پا خیزید، سپس یتدیشید که رفیق شما هیچ گونه

دیوانگی ندارد. او شما را از عتاب سخنی که در پیش است جز هشداردهنده‌های ایشان نیست.

^۸ طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۲، ص ۲۰

^۹ طوسی، محمد بن حسن، اللیبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ج ۴، ص ۵-۷، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی

تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۳۱۹ زمخشری، الکشاف، ج ۳، ص ۸۹-۹۰، فیض کاشانی، ملا محسن‌الصفائی، انشمارات الصدر، تهران، ۱۳۱۵ ق،

ج ۴، ص ۲۲۵ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۳۸۸، فضل‌الله، سید محمد حسین، من وحی القرآن، دار الملائک للطباعة و

النشر، بیروت، ۱۴۱۹ ق، ج ۶، ص ۳۲

^{۱۰} . طوسی، همان، طبرسی، همان، زمخشری، همان، ص ۵۹۰ فیض کاشانی، همان، فضل‌الله، همان، ص ۳۵

برخی دیگر جمله " ما یصاحبکم من جهه " را جمله استیفاقی دانستند؛ در این صورت آیه به این معناست که به ایشان یگو: من شما را به خصمت واحدی توصیه می‌کند و آن اینکه جدا جدا (بها) و برای خدا، خالصانه قیام نمایید و درباره کسی که سال‌های عمر خود را در میان شما گذرانده است، نیک ببینید، در این صورت به خوبی در می‌یابید که پیامبر(ص) از آنها واهی شما در مورد جهن پاک و مزه است.^۱

پرسش همراه یا بذکر انتقادگونه باعث می‌شود، طرف مقابل از عذر آوردن عاجز گردد و به بذکر واداشته شود شاید تغییر مسیری در رفتار خوبی انجام دهد و متبه گردد. یکی از شیوه‌های پیامبر(ص) در مواجهه با اهل‌کتاب این‌گونه بود.

« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَحْمِلُونَ »^۲ آل عمران(۳): ۹۸

یاو این آیه، خداوند به پیامبر(ص) فرمان می‌دهد که یا زبانی مستدانه از آنان بپرسد، انگیزه آنان در کفر ورزیدن به آیات الهی و الفتای شبهه چیست؟ در حالی که می‌داند خداوند از اعمال آنان آگه است.^۳

مظور از آیات خدا در این آیه، آیاتی است که در بورت درباره نشانه‌های پیامبر(ص) وارد شده بود و یا مجموعه آیات معجزاتی است که به پیامبر(ص) نازل گردید و حکایت از حقایق او می‌کرد.^۴

مقتز "المیزان" منظور از آیات الهی را به فریه وحدت سیاق، همان حَلَّتِ طَعَامٌ قَبْلَ از زول بورت و تغییر قبله می‌داند.^۵

سپس در آیه بعد در این زمینه می‌فرماید:

« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن مِّنْ هَٰؤُلَاءِ لَيُؤْتِنَهَا مَوْجِبًا وَ أُنْتُمْ شَٰهِدَةٌ ۚ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ »^۶ آل عمران(۳): ۹۹

اگر شما حاضر به پذیرش حق نیستید، چرا دیگران را از راه خدا محرف می‌سازید(یازمی‌دارید) و راه مستقیم الهی را در نظر آنان نادرست جلوه داده و راه ضلالت و گمراهی را، راه خدا می‌نمایانید، در حالی که بر حق بودن آنچه انکار می‌کند، گواهدی و خدا بر انکار و کفر شما گواه است(آیه قبل)؛ لذا خدا از اعمالتان بی‌خبر نیست.^۷ شهادت سندی معتدل بر حقایق اسلام و پلان عقایدان است.

گاهی منافقان، از خود رفتارهایی نشان می‌دادند که نقاب از چهره حقیقی‌شان برمی‌داشت و کفر درونی آنان را آشکار می‌ساخت. داوری خواستن در نزاعها و دعاویشان از طاغوت و حکام ظلم و جور، یکی از کارشکی‌های آنان بود. خداوند به پیامبر(ص) می‌فرماید: از مجازات ایشان صرف‌نظر کند و آنان را موعظه(تصحیح و پد) نماید و از تقاوت، مکر و حسانت باز دارد و از عذاب الهی که ممکن است دامن ایشان را در دنیا و آخرت فرا گیرد بیم دهد.^۸

^۱ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۲۸۸.

^۲ یگو: «ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید؟ یا آنکه خدا بر آنچه می‌کند غول است.»

^۳ ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۶۶-۶۵ طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۱۰۱ زمخشری،

التکشاف، ج ۶، ص ۹۲ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۳۶۴

^۴ طبری، همان، طبرسی، همان، زمخشری، همان.

^۵ طباطبائی، همان.

^۶ یگو: «ای اهل کتاب، چرا کسی را که ایمان آورده است، از راه خدا باز می‌دارید و آن راه را کج می‌شمارید، یا آنکه خود آیه راستی آن

گواهدی؟» و خدا از آنچه می‌کند غافل نیست.

^۷ نیز بنگرید به آل عمران(۳): ۷۰-۷۱

^۸ ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۶۶-۶۵ طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۱۰۱ زمخشری،

التکشاف، ج ۶، ص ۹۲ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۳۶۴

^۹ طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۹۶-۹۹ طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۳۰۲-۳۰۱ زمخشری، التکشاف، ج

۹، ص ۵۷۵-۵۷۴، مغانج‌الذنب، ج ۱، ص ۹۷-۹۲ فیض‌کاشانی، المصافی، ج ۹، ص ۶۶-۶۷ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴،

ص ۴۰۲-۴۰۱، تفضل الله، من وحی القرآن، ج ۲، ص ۳۳۶-۳۴۰ میان مردی یهودی و منافقی اختلاف به وجود آمد. یهودی می‌خواست به

پیامبر(ص) مراجعه کند زیرا میدانست گه‌وی ستم نمی‌کند ولی منافق گفت: باید به کعبه‌ن اشرف رجوع کنیم زیرا میدانست به نفع او

حکم می‌کند.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَلْمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأُغْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْمُهُمْ وَفُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ فَوْلاً يَلِيخًا﴾ (النساء: ۶۲)
 برخی از مقترن "قول یلیخ" را در آیه ۱ بر ساندن از عذاب معا کرده‌اند.

و برخی آن را توضیحی برای موعظه دانسته‌اند، به این معنا که موعظه، متمم بر همه ارکان توبیخ، برساندن، دوری کردن، وعده و وعید است.

مقتر "المیزان" مراد از قول یلیخ را سخنی دانسته است که برای مسافقان قابل درک باشد تا در نتیجه به پیامدهای رفتار خود پی ببرند و متوجه شوند، اتفاق به عنایی مجر می‌شود که ناشی از ختم خداست و ممکن است بر ایشان نازل گردد.

۳-۳-۲. عقو و گذشت بزرگوارانه

لرمش و مدارا یا مردم کلید اصلاح جامعه اسلامی است و این سیره اجتماعی پیامبر(ص) به تحقق اهداف عالی اسلام کمک شایانی نمود. آن حضرت توانست با این ویژگی جامعه آن روز را که مظهر خستوت، کینه، دشمنی و لجاجت بود، متحول سازد، اتحاد و پیوند و الفت را در میان آنان برقرار سازد و آنان را گرد هم آورد. پیشرفت اسلام در ابتدای امر و جنب شدن هزاران کفن به این مکتب، به سبب صفت مدارای پیامبر یا انسان‌ها بود، و آن چنان تأثیر شگرفی در پیشبرد دعوت حق از خود بر جای گذاشت که هیچ استدلالی نمی‌تواند چنان اثری بیافرید.

﴿... فَأَصْحَحَ الصَّحَّاحَ الْجَمِيلَ﴾ (الحجر: ۱۵) = ۱۵۸۱

نبی اعظم(ص) در رویارویی با دگراندیشان به اجرای شیوه رفیق و مدارا مأمور شد. ایشان در مقابل انکار و عناد متراکن و همچنین استهزاها و اهانت‌ها، نادانی‌ها و بعضی‌های جاهلی آنان از واکنش "اصحح" که بر روش "مدارا" دلالت دارد در رفتار اجتماعی خویش بهره‌گرفته، به این صورت که در برخورد با آنان ملایمت و محبت نشان دهد و از گناهان آنان صرف‌نظر نماید و آنان را ببخشد، یخستی زیا که حتی توأم با ملامت و توبیخ نباشد. روی گرداندن از چیزی گاهی به خاطر بی‌اعتنایی و قهر کردن و مانند آن است و گاهی به خاطر عقو و گذشت بزرگوارانه، لذا در آیه بلافاصله آن را با کلمه جمیل (زیبا) توصیف می‌نماید تا معای دوم را برساند.

یکی از اصلی‌ترین و پرکاربردترین شیوه‌های رفتاری پیامبر(ص) در مواجهه با اهل کتاب نیز گذشت و مدارا یا ائمن بوده، زیرا استفاده از این شیوه‌ها از دشمنی‌ها، لجاجت‌ها، کارشکی‌ها و... می‌کاسته، ضمن آنکه می‌توانست، فرصتی جهت توجه و در نهایت پذیرش حق فراهم آورد.

﴿... وَ لَئِنْ نَزَّلْنَا عَلَيَّ كِتَابًا مِنْهُمْ لَإِنَّا لَنَجْعَلُ مِنْهُمْ جُفَاءً وَمَا ظَنَنَّا بِكَ مِنْ كِتَابِنَا إِلاَّ جُفَاءً﴾ (المائد: ۵) = ۱۶۲

ایشان همان کسانی که خدا می‌داند چه در دل دارند، پس از آنان روی برتاب، و الی آینه‌شان ده، و با آنها سخنی رسا که در دلشان اموز، افتد، بگوی.

طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۹۹، طوسی، اللبیان، ج ۲، ص ۲۴۲، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۱۰۴.

همخسری، الکشاف، ج ۶، ص ۵۲۷، طیب کاشانی، اللصافی، ج ۱، ص ۲۶۷.

رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۱، ص ۶۲۴.

طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۰۴.

پس به خوبی صرف نظر کن.

تیز بنگرید به زخرف (۴۳): ۸۹.

ر. کد طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۴، ص ۳۴ = ۳۵، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۳۰، همخسری،

الکشاف، ج ۶، ص ۵۸۷، فخرالدین رازی ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح‌الغیب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۱، ج ۱، ص ۱۵۸.

ابن کثیر، تفسیر القرآن للفظی، ج ۴، ص ۶۸، تیس، قطب، فی غلال القرآن، ج ۴، ص ۲۱۵۳، قاسمی، معانی لفظ و ان، ج ۶، ص ۳۴۳، رحیلی،

وهاب بن مصطفى، تفسیر تفسیر فی التفسیر و التزییة، و المنتهج، دار الفکر المحاصر، بیروت، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۲۷، فضل‌الله،

من وحی القرآن، ج ۳، ص ۶۷۴ - ۶۷۵، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۵۹۰.

۱ و تو همواره بر خیانتی از آنان امله می‌شوی، مگر آشناری آندک از ایشان آکه خیانتکار نیستند، پس از آنان در گذر و چشم پوشی کن.

یا بوجه به آیه یاد شده، رسول اکرم (ص) مأمور شد در مقابل خیانت‌های مکرر اهل‌کتاب که عبارت بود از نقض پیمان‌ها و حمایت و پشتیبانی فکری و عملی از مترکان در مبارزه علیه مسلمانان و ...، دو شیوه «عقو» و «صقح» را در پیش گیرد. این دو بر روش «مدارا» دلالت دارد.^۱

منما پیامبر اکرم (ص) به دلیل اظهار اسلام مافقان و فرار گرفتن آنان در صفوف مسلمانان، بیش از مترکن و اهل‌کتاب یا آنان مدارا میفرمود. نگاه رسول خدا (ص) به نادیده گرفتن آزار آنان امر می‌شود:

«وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَالْمُشْفِقِينَ وَدَعْ أَدْبَهُمْ...» (الاحزاب: ۳۳)؛ ۴۸

پیامبر (ص) از جانب خداوند فرمان یافت تا نسبت به انبیت و آزارهای مافقان بی‌اعتنا باشد و از آنان روی برناید و خود را مشغول آنان نازد و در صدد پی‌گیری و مقابله برناید. (رها کردن آنان)

و گاهی دیگر خداوند رسول اکرم (ص) را به اعراض از مافقان دستور می‌دهد:

«أُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظِمَتْ لَهُمُ الْعُصَاةُ» (النمل: ۲۶)

مترکان اعراض در آیه مذکور را روی برگرداندن و صرف‌نظر کردن از مجازات معا کرده اند، یا بر این اعراض از مافقان در این آیه به قصد عقو آنان صورت گرفته است.^۲

واژه کوبه «مدارا» بیاری از فضیلت‌ها را در درون خود جای داده است از قبیل: تواضع و فروسی، انسان‌دوستی، بردباری و خویشتن‌داری، فرو بردن خشم، گذشت و پیراستن دل از کینه‌ها، به‌عیز از جفا و خشونت و سخت‌گیری، بختش خطاکاران، مقابله به نیکی یا آن‌که بدی کرده، روی برناتن از جاهلیت و برگ ستیزه‌جویی، آسان‌گیری بر مردم و جنب دیگران و... یا بر این یکی دیگر از شیوه‌هایی که از نرمی و مدارای پیامبر (ص) در مواجهه با دگراندیشان حکایت می‌کند، شیوه «دلج» به احسن است.

«وَاللُّسُوفِ الْخُذَّةُ وَذَلِكَ السُّيْنَةُ أَنْفَعُ بِأَلْسِنَةِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِنَّا الَّذِي يَنْبُكَ وَتِيْنَةُ عَدَاوَةٍ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» (الفصلت: ۴)؛ ۱۳۴

^۱ نیز بنگرید به الباره (۲)، ۶۰۹ المائدة (۵) = ۶۵

^۲ ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶ ص ۱۰۰-۱۰۱ طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲ ص ۲۶۸، مخشری، الکشاف، ج ۶ ص ۶۱۶ رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۱۱ ص ۳۲۵ این‌کسیر، تفسیر القرآن للعظیم، ج ۲ ص ۶۰ میدان‌قلب، فی خلال القرآن، ج ۲ ص ۴۵۹-۴۶۰ طحطاوی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۵ ص ۲۴۱ قاسمی، محاسن‌الکتاب، ج ۴ ص ۸۹ رحیمی، التفسیر للمعتبر فی عقیده و التشریح و التمهیح، ج ۲ ص ۹۷۶-۹۷۸ فضل‌الله، من وحی القرآن، ج ۱ ص ۵۵

^۳ و کافران و منافقان را فرمان می‌برد، و از آزارشان بگذرد.

^۴ طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۲ ص ۲۴ طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۸ ص ۵۶۹ مخشری، الکشاف، ج ۲ ص ۴۲۷ طحطاوی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶ ص ۲۳۰ قدرتی، تفسیر القرآن، ج ۲ ص ۲۲۴ رحیمی، التفسیر، ج ۲ ص ۲۲۰ قاسمی، محاسن‌الکتاب، ج ۱ ص ۹۲

^۵ ایشان همان کسانی‌اند که خدا می‌داند چه در دل دارند. پس از آنان روی برتاب، و الی ایندیشان هم، و با آنها سخنی رسا که در دلشان امون‌آفتد، بگوی.

^۶ نیز بنگرید به النساء (۴)؛ ۱۰۱

^۷ ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۵ ص ۸۹ طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲ ص ۲۳۰ مخشری، الکشاف، ج ۶ ص ۵۲۷ این‌کسیر، تفسیر القرآن للعظیم، ج ۲ ص ۳۰۶ فیض‌الکشاف، الکشاف، ج ۶ ص ۴۶۷ طحطاوی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴ ص ۴۰۴ میدان‌قلب، فی خلال القرآن، ج ۲ ص ۹۵ فضل‌الله، من وحی القرآن، ج ۲ ص ۲۴۰

^۸ و نیکی با بدی یکسان نیست. آیدی را با آنچه خوب‌بهدار است دفع کن. آن‌گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، ثبونی دوستی بکنند الی می‌گردند

^۹ آیه دیگری نیز با همین تعبیر به‌خاص بودن این شیوه در برخورد با مشرکان اشاره دارد. بنگرید به: «انْفَعُ بِأَلْسِنَةٍ هِيَ أَحْسَنُ السُّيْنَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ» (مؤمنون) (۲۲) = ۹۶ بدی را به شیوه‌ای نیکو دفع کن. صا به آنچه وصف می‌کنند دانان‌تریم.

پیامبر اکرم(ص) بحت در بیت خداوند مأمور بود به بهترین شیوه یا بدی‌های دگراندیشان بر خورد کند. یعنی به شکلی که اذیت و آزارهای آنان را یا عقوبت و نیکویی دفع نماید و سخنان نامطلوب آنان را یا بهترین مطلق پاسخ دهد. مقتران در تفسیر این آیه که به طور عام بر این شیوه دلالت دارد، آن را اعم از دیگر مصادیق ذکر شده در شیوه مدارا میدانند. زیرا علاوه بر آن مواردی از قبیل دفع باطل یا سخنان حق، دفع جهالت و نادانی یا صبر و بردباری و اجتناب و نیکویی کردن در حد امکان و توانایی را نیز شامل میشود.^۱

چه با این چنین سبب شود از دشمنی‌های آنان کاسته گردد، حل آنکه مقابله بدی یا بدی ممکن است موجب افزایش لجاجت‌ها و سرسختی‌ها شود، باین‌گونه می‌توان گفت این شیوه از جمله مؤثرترین شیوه‌های رفتاری یا دشمنان است.

۳-۱-۵. آسیب‌شناسی حکیمانه

یکی دیگر از شیوه‌هایی که در طی رویارویی پیامبر(ص) یا دگراندیشان، بیش از سایر شیوه‌ها به چشم می‌خورد "انذار" به معنای "تخویف و برساندن"^۲ است. به طور قطع این تخویف مبتنی بر آگاهی ندادن به افراد صورت می‌گیرد، لذا می‌توان از آن به آسیب‌شناسی و آسیب‌نمایی تعبیر کرد. این شیوه رفتاری ضمن آنکه دگراندیشان را از عواقب اعمال ناشایست و انحراف‌هایشان بر حذر می‌دارد، هم چنین می‌تواند از آثار و آسیب‌های انحراف‌هایشان آگاه سازد و به دفع خطر احتمالی وادار نماید. "انذار" از لوازم ضروری نبوت و رسالت است. در آیات متعددی به صورت مجزا و یا همراه با "تیسر" آمده است.

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (البقره: ۲) ۳

«إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ لَا تُنْفِلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» (البقره: ۱۱۹) ۴

هم‌چنان که بشارت و یادآوری نعمت‌هایی که خداوند به صالحان وعده داده، عامل مهمی برای حرکت به سوی خوبی‌هاست، انذار و برساندن از عذاب دردناک الهی که از پیامدهای اعمال زشت و برک وظیفه است، نقش عمده‌ای در کاره‌گیری و پرهیز از آن دارد.

زندگی انسان بر سبب میان خیر و شر مبتنی است و چون انسان آمیزه‌ای از استعدادهای خیر و شر می‌باشد، قرآن کریم مردم را با تعالیمی مخصوص به سوی خیر و سعادت رهمون ساخته و رهموندگایی را برای اجتناب و گریز از شر و بدی ارائه می‌کند، همچنین این کتاب مقتضی کلیه شئون زندگی انسان را در نظر گرفته و برای نظم و سازمان یختیدن به رفتارهای انسانی، روابط او با دیگران و جلوگیری از تجاوز به حقوق خود و دیگران، اصل انذار را پیشنهاد می‌کند. به این معنی که زمانی که یک فرد از مسیر خیر و سعادت، به حذب دور شود که پیروی از نمایلات نقلی را بر هر چیزی ترجیح دهد باید به منظور هشدار به او و جلوگیری از تکرار انحراف، از عامل انذار و سببه استفاده کرد.

اصل انذار و سببه به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در شرایطی مخصوص، نیرومدرین و ضروری‌ترین وسیله ضمانت خیر و سعادت برای جامعه انسانی است. پیامبر گرامی اسلام(ص) هنگامی که مأموریت اجتماعی(اشکار) خویش را آغاز نمود، مأمور به انذار شد^۵ و در مأموریت اشکار خود ابتدا به انذار خویشان پرداخت.^۶

هم چنین پیامبر(ص) نذیر عالمیان است^۷ و این مقام در آیات دیگر به هیچ پیامبری اختصاص نیافته است.

انذار مانند تیسر(بشارت)، دارای مصدق دنیوی و اخروی است.

۱. ر. ک. طبری، جامع‌الغیبان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۵، طبری، مجمع‌الغیبان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۲۰، زمخشری، الکشاف، ج ۴، ص ۲۰۰، رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۲۲، ص ۵۶۵، ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۲، ص ۲۶۵، فیض‌کاشانی، کشف‌الجالی، ج ۴، ص ۳۶۱.

طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ص ۳۹۲، فضل‌الله، من وحی القرآن، ج ۲۰، ص ۱۱۹، ص ۲۲۰.

۲. ابن‌فارس، معجم مقاییس‌اللغه، ج ۵، ص ۲۱۴، ابن‌متطور، لسان‌العرب، ج ۵، ص ۲۰۱، طریقی، مجمع‌البحرین، ج ۳، ص ۲۹۰.

۳. در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند چه بیمشان نمی‌شد، چه بیمشان نمی‌شد، برایشان یکسان است، آنها نخواهند گریزد.

۴. ما تو را بحق فرستادیم، تا بشارتگر و بیدهنده باشی، و آلی‌ا فریاده دورخیان، از تو پرسشی نخواهد شد.

۵. المدثر، (۷۴): ۲۰

۶. الشعراء، (۲۶): ۲۱۴

۷. الانعام، (۹۰): ۱، الفرقان، (۲۵): ۱، سبأ، (۲۴): ۲۸.

الف) انذارهای دنیوی :

از جمله مصادیق این نوع انذار عذاب اقوام است. در برخی آیات قرآن کریم نمونه‌هایی وجود دارد که در طی آنها امت‌های گذشته شاهد بروز کیفر الهی بوده‌اند. در برخی موارد قرآن کریم بوجه مخاطبان خود را به حوادثی جلب می‌کند که فاصله چندانی یا عصر پیامبر (ص) ندارد و بر امت‌های گذشته وارد شده است.

عذاب اقوام گذشته و هلاکت آنها از مصادیق یلرز انذارهای پیامبر (ص) در دنیا است. اقوامی که در برابر دستورات الهی موضع می‌گرفتند و از اطاعت این فرامین سر باز می‌زدند، متحمل انذار می‌شدند و انذارهای الهی در دنیا بر آنها محقق می‌شد، بحقیق عذابهای الهی بر این اقوام بر اثر لجاجت و عناد آنان یا رسولان الهی است و نشانه بحقیق حتمی انذار است.

﴿فَلَنْ نُعْرَضُكُمْ لِقُلِّ أَنْذَرِكُمْ مَتَاعَهُ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ﴾- اقصاء (۱): ۱۳

یا بوجه به این آیه اگر دگر اندیشان از ایمان به خدا روی گردان شدند، پیامبر موظف می‌شود، آنان را از صاعقه‌های مرگبار و آتش‌زا و درهم کوبیده (عذاب الهی) همچون صاعقه قوم عاد و ثمود بترساند.^{۳۰}

ب) انذارهای اخروی :

آخرت نیز یکی از گستره‌های بحقیق انذارهای الهی است، «قیامت» یکی از مصادیق انذارهای اخروی است. هشدار به قیامت، یا نامه‌های مختلف از جمله: «یوم الحرة» بیان شده است.

«روز حرث» متعلق فنذار قرار گرفته است. حرث بر فرصت‌های از دست رفته و سرمایه‌های تلف شده.

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَزَنَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي عُقْلٍ وَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾- امرهم (۱۹): ۳۹

روز قیامت «روز حرث» است. زیرا مردم گناهکار حرث می‌خورند که چرا نیکی نکردند و مردم نیکوکار حرث می‌خورند که چرا بیشتر نیکی نکردند و این روز، روز رستاقیز است. برخی می‌گویند: در این روز بها افرادی که متحق عقاب هستند حرث می‌خورند.^{۳۱}

پیامبر (ص) دستور می‌یابد: دگر اندیشان کوردل را که در غفلت و ایمان نمی‌آورند از روز حرث، که همه چیز پایان می‌گیرد و راه جبران و بازگشت نیست، بترساند.^{۳۲}

غفلت، زمیبه و سبب کفر است و مرگ در حال غفلت و بی‌ایمانی، مایه‌ی حرث است.

۳-۳۰: صدر پاینده

در قرآن کریم، صبر در کنار بسیاری از ارزش‌های والایی معنوی مانند یقین، شکر، توکل، نماز، سبج، استغفار، جهاد و عمل صالح ذکر شده است. قرآن صبر را از صفات برجسته ابرار، متقین و مخبتین دانسته است. این کتاب الهی همه

^{۳۰} پس اگر روی برتافته‌دیگو: «شما را از قدرخشی چون آفرخش عاد و ثمود بر حذر داشتم.»

^{۳۱} ر.ک: طبری، جامع للبیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۶۵ طبرسی، مجمع للبیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۹۱، زمخشری، کشاف، ج ۴،

ص ۹۱ و طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۷، ص ۳۷۵ قاسمی، محاسن لغت ویرا، ج ۱، ص ۳۲۸-۳۲۹، تحلیلی، تفسیر الممتیر فی

التفصیله و التکریمه و التمهجه، ج ۲۴، ص ۲۰۳

^{۳۲} و آنان را از روز حسرت بیم ده، آن گله که داوری انجام گیرد، و حال آنکه آنها اکنون در غفلت و سر ایمان آوردن تدارک.

^{۳۳} نیز بنگرید به سوری (۴۲): ۷ «یوم لجمع». غافر (۴۰): ۱۸ «یوم الاذنب».

^{۳۴} ر.ک: تفسیر قمی، ج ۲، ص ۵ بحرانی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۱۳، خواری، نورالتقلین، ج ۲، ص ۳۳۷

^{۳۵} ر.ک: طبری، جامع للبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۶۶ طبرسی، مجمع للبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۹۵، زمخشری، الکشاف،

ج ۲، ص ۶۷ و طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۴، ص ۵۰، تحلیلی، التفسیر الممتیر، ج ۱۶، ص ۶۸

^{۳۶} السجده (۳۲): ۴۲

^{۳۷} ابراهیم (۴): ۵۵

^{۳۸} النحل (۵۶): ۴۲

^{۳۹} البقره (۲): ۶۵۳

^{۴۰} الطور (۵۳): ۴۸

خیرات دنیا و آخرت را دستاورد صبر و هر موفقیتی را در دنیا و آخرت وابسته به صبر و رسیدن به بهت و رهایی از دوزخ را وامدار صبر دانسته و به صراحت اعلام کرده که خداوند یا صایران است.^{۶۷} خداوند صایران را دوست دارد^{۶۸} به آنان مژده می‌دهد^{۶۹} درود می‌فرستد^{۷۰} صایران بهترین پاداش را دارند^{۷۱} پاداش صایران بی‌حساب است^{۷۲}، پیتولبی و رهبری از آن صایران است^{۷۳} و خداوند صایران را مدد می‌رساند.^{۷۴}

خداوند متعال در مولود متحدی، رسول گرامی(ص) خود را به صبر و شکیبایی امر فرموده و از صبر پیامبران پستین در برابر گنبدیها و آزارهای مخالفانشان سخن به میان آورده است تا وی را سلی دهد و به صبر و بحمل مشکلات هدایت کند.^{۷۵}

﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُّوا...﴾ (الاتعام: ۶) ۳۴

قرآن کریم به پیامبر(ص) سقارش می‌فرماید: سخنان نادرست گفتار او را متزلزل نکند و عزم او را ست نازد و ضمن اشاره به پیامبری تخلصی از آن حضرت(ص) می‌خواهد در صبر و بردباری به او اقتدا نماید.^{۷۶}

﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَلَا تُنَكِرْ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا الْآيَةُ إِنَّهُ آيَاتٌ﴾ (ص: ۳۸) ۱۷

سرسختی و بی‌مطقی دشمنان اسلام گاه چنان قلب پیامبر(ص) را می‌فترند که خداوند حضرت(ص) را دلنداری داده و پس از امر به صبر و شکیبایی ماجرای حضرت یونس(ع) را به میل می‌آورد که چگونه از هدایت قوم خود ناامید شد و با قلبی مالا مال

^{۶۷} غافر (۴۰): ۵۵

^{۶۸} النحل (۱۶): ۶۱

^{۶۹} هود (۱۱): ۶۱

^{۷۰} البقره (۲): ۲۲۷

^{۷۱} آل عمران (۳): ۱۵

^{۷۲} الحج (۲۲): ۳۲

^{۷۳} البقره (۲): ۵۳ و ۲۳۹ (الاتفال: ۸) ۶۶

^{۷۴} آل عمران (۳): ۴۶

^{۷۵} البقره (۲): ۶۵

^{۷۶} البقره (۲): ۵۷

^{۷۷} النحل (۱۶): ۹۶

^{۷۸} الزمر (۳۹): ۶۰

^{۷۹} السجده (۳۲): ۲۴

^{۸۰} آل عمران (۳): ۲۵

^{۸۱} ر. ک: طبری، جامع لیبیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۶۱۶ طبرسی، مجمع لیبیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۳۵۶ زمخشری، الکشاف،

ج ۲، ص ۶۹ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۲

^{۸۲} و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند، ولی در آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایی کردند.

^{۸۳} ر. ک: طبری، جامع لیبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۸۶ طبرسی، مجمع لیبیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۲۲۱ زمخشری، الکشاف،

ج ۲، ص ۲۸۷ فیض کاشانی، الصافی، ج ۴، ص ۲۹۳، سید عبد الله، تفسیر القرآن للکریم، دار البلاغه للطباعة و النشر، بیروت،

۱۲۴۱۲ ق. ۱، ص ۲۸، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۶۷، ۸۹

^{۸۴} در آنچه می‌نویسد صبر کن، و طاوود، بنده ما را که خاری امکانات آمنتند آید به یک آور آری، او بسیار بازمگشت کند آیه سوی خدا

بود.

^{۸۵} آیه‌های قرآنی این آیات را می‌توان در سوره های الانبیاء، (۲۱): ۸۵، ص (۳۸): ۴۴، الکهف (۱۸): ۲۸، الاحقاف (۴۶): ۳۵، طه (۲۰): ۱۳،

یونس (۱۰): ۹، هود (۱۱): ۱۵، الروم (۳۰): ۴۰، المدثر (۲۴): ۲۷، الانسان (۷۶): ۲۴، غافر (۴۰): ۵۵، الطور (۵۲): ۸، المزمل (۳۳): ۱۰،

المعارج (۴۰): ۵، قی (۵): ۳۹.

از اندوه و خشم آنان را برک نمود و این چنین آن حضرت را از دچار شدن به سرنوستی چون سرنوست یونس(ع) و زندانی شدن او در بطن ماهی بر حذر می‌دارد.^{۱۱}

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ - ﴿الْقَلَمُ (۴۸): ۴۸﴾

و همچنین خداوند از پیامبرش می‌خواهد در فرود آمدن عذاب بر دشمنان عجله نکند و از هدایت ایشان ناامید نگردد تا زمانی که برای هدایت و راهیابی به سوی اسلام آمادگی دارند، به صفوف مسلمانان بپیوندند.^{۱۲}

﴿فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ...﴾ - ﴿أمریه (۱۹): ۸۴﴾

هر امری وقتی قابل امتثال است که مأمور، قدرت بر امتثال آن را داشته باشد. صبر و شکیبایی نیز در صورتی اثر قطعی خواهد گذارد که فقط به خاطر خدا باشد.

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ...﴾ - ﴿النَّجْمُ (۱۶): ۶۲۷﴾

خداوند متعال پس از امر به رسول گرامی‌اش در مورد صبر، خاطر نشان می‌سازد که این نیرو و توانایی (توفیق) که بر صبر دارد و می‌تواند همه نلخی‌های آزار و اندیشه دگراندیشان را بحضت نماید، از سوی پروردگارش می‌باشد. پیامبر این صبر^{۱۳} از نخستین سرمایه‌های رسالت است و پیامبر(ص) برای پیشبرد اهدافش به آن امر شده است، ضمن آنکه این شیوه بر خوردن در مواجهه با انواع دگراندیشان اعمال شده است و شیوه‌ای عام محسوب می‌شود.

۳-۷. پرهیز از اطاعت‌سازش کارانه

پیامبر(ص) فرمان می‌یابد، هیچ‌گونه سازش و تجدیدنظری از خود نشان ندهد؛ مگر آنکه دگراندیشان مگر خود را بنابر داده و از شرک و کفر به ایمن روی آورند.

اطاعت و تسلیم شدن از لوازم ارتباط دوستانه است و هرگاه چنین ارتباطی حاصل شود، به طبع به اطاعت و فرمان‌برداری و جلب رضایت در همه امور، حتی در قبول آیین نیز منتهی می‌گردد.

در این راستا خداوند متعال، پیامبر(ص) را از اطاعت کفار(مشرکان) نهی فرموده است.^{۱۴}

﴿فَلَا طَبَعُ الْكُفْرَيْنَ...﴾ - ﴿الْقُرْآنُ (۲۵): ۵۲﴾

^{۱۱} ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۹، ص ۲۸، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۵۱۲، تمخشری، لکشانی، ج ۲، ص ۵۹۶، شریف‌الهیجی، محمد بن علی، تفسیر تشریف‌الامینی، نشر داد - تهران، ۶۳۲۳ ش، ج ۲، ص ۵۵۵-۵۵۶، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۹، ص ۳۸۷

^{۱۲} پس در امتثال احکام پروردگارت شکیبایی ورز، و مانند همدم ملای آروتن، امیاش آن گاه که اندوه‌زده تدا دردد.

^{۱۳} ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۶۵، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۸۲، تمخشری، لکشانی،

ج ۲، ص ۲۲، رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۲، ص ۵۶۵، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ص ۱۰.

^{۱۴} پس در ضد آنان شتاب مکن.

^{۱۵} نیز بگردید به الاخلاف (۴۶): ۷۵.

^{۱۶} و صبر کن و صبر تو جز به اتوفیق‌الله نیست.

^{۱۷} ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۴، ص ۶۲۲، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۶۰۶، تمخشری، لکشانی،

ج ۲، ص ۶۴۵، بیضاوی، عبدالله بن عمر، تفسیر التتبیان و التذکره، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۸۴۱ ق، ج ۲، ص ۲۴۵، سید قطب، فی خلال القرآن، ج ۲، ص ۲۷۰، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۷، ص ۶۷، ج ۱۷، ص ۶۷۴-۶۷۵، قاسمی، محسن‌الطاهر، ج ۲، ص ۴۲۵، ابن

علشور، التتبیان و التتذکره، ج ۱۷، ص ۲۲، تحلیلی، تفسیر التتبیان فی التتبیان و التتذکره و التتبیان، ج ۱۴، ص ۳۷۱-۳۷۲

^{۱۸} ر. ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۱۵، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۳۷۳، تمخشری، لکشانی،

ج ۲، ص ۲۸۶، رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۲، ص ۲۲۴، ابن کثیر، تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۱۰۶، فیض‌کاشانی، المصافی، ج ۲، ص ۹، طباطبائی،

المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵، ص ۳۲۸، تحلیلی، تفسیر التتبیان فی التتبیان و التتذکره و التتبیان، ج ۱۴، ص ۶۹.

^{۱۹} پس، اگر کاران اطاعت مکن... و نیز بگردید به الاتمام (۶): ۱۶، ص ۱۵۰، کیف (۱۸): ۲۸، العلم (۸): ۸، الاتمان (۴۶): ۳۴

مترکان "مکه" یا حمایت مافقان "مدینه" بارها تلاش کردند که با طرح پیشنهادهای سازشکارانه پیامبرگرمی اسلام(ص) را از مسیر "توحید" منحرف سازند. اما در نخستین آیهٔ سوره الاحزاب، آن حضرت(ص) فرمان می‌یابد، به روش قاطعانه‌اش بدون کمترین سازش ادامه دهد.^۱

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۳﴾» الاحزاب(۳۳)؛ ا

خداوند به پیامبر(ص) برهمود می‌دهد که از اطاعت و بیعت کافران و منافقان پرهیز نماید و آن حضرت(ص) را از پیروی آراء و نظرات و پیشنهادهای آنان برحذر می‌دارد زیرا کافران به دلیل کفر نمایان و منافقان به سبب کفر پنهان، دشمنی بودند که فکر و اندیشه‌ای جز ضریع‌زدن به مسلمانان را در سر نمی‌پروراندند.^۲

اهل کتاب همواره درصدد بودند، مسلمانان را از دین و ایمان به کفر بازگردانند و این تلاش مذبح‌خانه به آرزویی برای آنان بدل گردیدند بود.

خداوند متعال پیامبر(ص) را مورد خطاب قرار داده می‌فرماید: اصرار بر جلب رضایت یهود و نصاری نناشته باشد، چه اینکه آنان هرگز از ایشان راضی نخواهد شد، مگر اینکه به طور کامل سلیم خواسته‌های آنان و پیرو ایشان شود و از اصول و ارزش‌های الهی کساره گردد. بر این اساس پیامبر(ص) دستور می‌یابد یا قاطعیت به آنان بگوید: هدایت، بها هدایت و وحی الهی است که آمیخته با خرافات و افکار محط افراد ندان نشده است، و از چنین هدایت خالصی باید پیروی کرد و نه از بمبالات این و آن.^۳

لَوْ لَنْ رَضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَالْأَسْرَابُ بِئْسَ الْبَأْسَ بِنَجْمِ الْجَلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۳۲﴾ البقره(۳۲)؛ ۱۲؛ ا

۳-۱. فهرسازنده

یکی دیگر از شیوه‌های رفتاری پیامبر(ص) در برخورد با دیگر اندیشان، امرای و روی‌گردانی از آنان بود، ما شاید به خود آید و متبه شوند و در رفتار و عقایدش نظری دوباره بیافکند.

«فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿۵۲﴾» الحج(۵۲)؛ ۲۹؛ ا

عده‌ای از رؤسای قریش (ابوسفیان، عکرمه و...) پس از جنگ احد به مدینه آمدند و با حمایت منافقان (عبدالله بن ابی و...) از رسول خدا(ص) همان خواسته و درخواست کردند که آن حضرت(ص) بایست بررسی انسان کاری تلاش‌شده باشد، آنان تیر یا یکتاررسی آن حضرت(ص) کاری نداشته باشند. پیامبر(ص) سخت ناراحت شد و فرمان داد تا آنها را از مدینه بیرون کردند و آیات ابتدایی سوره الاحزاب

نازل شد: طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۵۵

۱. ای پیامبر، از خدا بیروانار و کافران و منافقان را فرمان ببر، که خدا همواره دانای حکیم است.

۲. تیر بگیرد به الاحزاب(۳۲)؛ ۳۸؛ ا

۳. ر. ک. طبرسی، جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۱، ص ۲۴؛ طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۲۶؛ زمخشری، الکشاف، ج

۳، ص ۹؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۲۷۳؛ تپ، فی خلال القرآن، ج ۵، ص ۲۲۲؛ رافعی، تفسیر مرآتی، ج ۲۱،

ص ۲۴؛ تاسمی، محاسن التاویر، ج ۴، ص ۳۷؛

۴. ر. ک. طبرسی، جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۶۱۰؛ طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۷۲؛ زمخشری، الکشاف،

ج ۳، ص ۱۸۲؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن المظیم، ج ۶، ص ۲۸۱؛ فیض کاشانی، اللصافی، ج ۱، ص ۸۵؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر

قرآن، ج ۱، ص ۲۶۵؛ طلالانی، رزوی از قرآن، ج ۱، ص ۲۸۱

۱. و هرگز یهودیان و نصاریان از تو راضی نمی‌شوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی. بگو: ادر حلیفت، تنها هدایت خداست که هدایت اوقاتی است. و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد، باز از هوسهای آنان پیروی کنی، هر درایر خدا سرور و یاری نخواهی داشت.

۲. تیر بگیرد به البقره(۲)؛ ۴۵؛ ا

۳. پس، از هر کس که از یک ما روی برافتنه و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است، روی برتاب

۴. تیر بگیرد به الانعام(۶)؛ ۶۰؛ الحجر(۱۵)؛ ۹۴؛ السجده(۳۲)؛ ۳۰؛ ا

با توجه به این آیه پیامبر(ص) از سوی خداوند به اعراض و روی گردانی از مشرکانی که از یاد پروردگار غافل و روی برگرداند و تمام هم و غم زندگی‌شان لذت‌ها و مایلات زودگذر مادی و دنیوی است، فراخوانده شده است.^{۶۱}

آیه دیگری در رابطه با موضوع مورد بحث می‌فرماید:

«وَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ فَلَّا تُفْسِدُوا لِلذَّكَرَىٰ مِمَّا لَمْ يَأْتِ بِهَا مِنَ الْبُحْرَانِ» (انعام: ۶۸)

با توجه به این آیه خداوند به پیامبر(ص) توصیه می‌نماید: هنگامی که مشرکان لجوج و بی‌مطلق را مشاهده کردی، که با خوض و فرو رفتن در آیات الهی، به معرزه کردن و استهزاه آن می‌پردازند، از آنان روی برگردان تا از سخنان خود صرف‌نظر کرده و به سخن دیگری بپردازند. افزون بر آن، این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که خداوند تصریح می‌نماید، اگر شیطان بخواهد تو را به فراموشی افکند و با این‌گونه افراد هم‌تین شدی، به مجرد آنکه ماله را به یادآوری، از آن مجلس برخیز و با آنان مشین.^{۶۲}

همان‌طور که بیان شد خداوند، رسول اکرم(ص) را به اعراض از منافقان نیز دستور می‌دهد:

«أُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ وَاعْظَمْ لَهُمُ...» (النساء: ۴)؛^{۶۳}

مقتران «اعراض» در آیه مذکور را روی برگرداندن و صرف‌نظر کردن از مجازات معا کرده اند، باین‌که «اعراض» از منافقان در این آیه به قصد عقوبت آنان صورت گرفته است.^{۶۴}

با توجه به اصل ابتکار عمل در دعوت نبوی، در چند مقطع پیامبر(ص) به محض آنکه راه را برای اثرگذاری دعوت و پیروفت آن بسته دید، با پرهیز از سکون و ثبات، که برای حرکت‌های اصلاحی و انقلابی چونان سم مهلک است، «هجرت» را برگزید و پس از مطالعه دقیق شرایط، برای یافتن عرصه‌های جدید، به مناطق دیگر عزیمت نمود.

«... وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا» (المزمل: ۷۳)؛^{۶۵}

گاه هجران و دوری لازم است تا هم از شر و بدی دشمنان در امان بماند و هم درسی سازنده از این طریق به آنان دهد، اما این هجرت نباید به معنی قطع برنامه‌های تربیتی و تبلیغ و دعوت به سوی بوحید باشد بلکه این هجران بوم یا دل‌سوزی و

۶۱. ر.ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۷، ص ۳۷، مخشوری، الکشاف، ج ۲، ص ۲۲۴، رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۲، ص ۲۶. این کثیر، تفسیر القرآن المنظم، ج ۶، ص ۲۲۶، فیض کاشانی، اللمعات، ج ۵، ص ۹۳، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۶۱، سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۶، ص ۳۴۱، زحلی، تفسیر المعتبر فی التبیان والتفهیم، ج ۲، ص ۲۷، فضل‌الله، من وحی القرآن، ج ۲، ص ۲۶. علامه «طبرسی»، «اعراض» را به معنای تحنن کردن اعمال ناشایست مشرکان فاسقانه است که به معنای رها کردن است. مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۲۶۹، فتاوی «دروازه» نیز معتقد است، آیه در مقام تسلی خاطر دادن به پیامبر(ص) است. دروازه، محمد عزت، التفسیر للحدیث، دار احیاء الکتب العربیه، طهر، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۶۰۰.

۶۲. و چون بیستی کسانی که قصد تخطئه در آیات ما فرمود می‌روند از ایشان روی برتاب، تا در سخنی غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را در این باره به فراموشی انداخت، پس از توجه، از کفر یا قوم ستمکار مشین.

۶۳. ر.ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۶۲، طبرسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۶۶-۶۵، مخشوری، الکشاف، ج ۲، ص ۲۲۴، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۳۹-۶۴، فضل‌الله، من وحی القرآن، ج ۹، ص ۵۶-۵۷.

۶۴. ایشان همان کسانی که خدا می‌داند چه در دل دارند، پس از آنان روی برتاب، و الی ایندیشان ده، و با آنها سخنی رسا که در دلشان اموزار افتد، بگوی.

۶۵. نیز بگردید به النساء: ۴۲؛ ۱۰.

۶۶. ر.ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۹۹، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۶۰۴، مخشوری، الکشاف، ج ۶، ص ۵۲۷، ابن کثیر، دهمشلی، تفسیر القرآن المنظم، ج ۲، ص ۳۰۶، فیض کاشانی، اللمعات، ج ۱، ص ۴۶۷، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۰۴، سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ۲، ص ۹۵، فضل‌الله، من وحی القرآن، ج ۲، ص ۲۴.

۶۷. و از آنان با دوری بگریز، خوش فاصله بگیر.

۶۸. ر.ک: طبری، جامع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۸۴، طبرسی، مجمع‌اللبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۷۱، رازی، مفاتیح‌الغیب، ج ۲، ص ۲۸۹، طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۴۴.

عدایت به سوی حق است که یکی از شیوه های درستی در مقطع های خاص محسوب می شود. به تعبیری رسا در این دوری ، بی اعتیایی نیست بلکه خود نوعی اعتناست و این معای هجر جمیل (دوروی و جدایی شایسته) است.

۳. نتیجه گیری

رسول مکرّم اسلام (ص) با اخلاق کریمانه و به مدد جذبه آیات وحی یا دگراندیشان رو به می شد. قرآن شوری اسلام و زندگی پیامبر (ص) و حدوث صدر اسلام عمل به آن بود. شوری بدون عمل نوعی ذهن گرایی است و عمل بدون شوری و قانون مدنی ، کامل و جامع نیست و قابلیت تقییرهای متفاوت و نظریه های گوناگونی را دارا است.

روشهای برخورد پیامبر اکرم (ص) یا دگراندیشان را می توان به دو روش عام و خاص تقسیم نمود. منظور از روش عام ، آن دسته از رفتار هایی است که به صورت مشترک در برابر همه گروه های دگر اندیش اعمال می شد از قبیل: دعوت فروسانه ، آسیب شناسی حکیمانه ، گفتگوی بالده ، یادآوری خردمندان ، فهر سازنده و ... مراد از روش خاص ، آن شیوه های رفتاری است که به مقتضای شرایط و بر حسب نوع افکار ، اندیشه ها و نحوه رویارویی مخاطب ، به طور خاص در برابر آن دسته اعمال می شده است ؛ مانند: ایستادگی دلاورانه ، هتدار کوبیده ، افتخاری روشگراانه و ...

از مقایسه شیوه های رفتاری پیامبر (ص) در مواجهه با دگراندیشان دریافت می شود ایشان ملارا و نرمش را سرلوحه رسالت خود قرار داد و برای فتح قلوب مخالفین از طرق مختلف استفاده می کرد و از شیوه برخورد نظامی تنها برای دفاع در برابر حملات دشمن و اثبات حقایق دین اسلام بهره می برد.

پی نوشت

فهرست منابع

- ۱- قرآن کریم ، ترجمه فولادوند، محمّد مهدی، تهران، دارالقرآن الکریم، ۱۳۱۵ ق.
- ۲- ابن عاشور، محمّد، التحریر و التنویر، بی جا، بی تا.
- ۳- ابن فارس، أحمد، معجم مقاییس للکلمه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق.
- ۴- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل، تفسیر القرآن للظیمه، ابن کثیر، بیروت، دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۱۹ ق.
- ۵- ابن منظور، محمّد، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، ۴۱۴ ق.
- ۶- امین ،صورت، محمّد، مدبران در تفسیر قرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان ، ۱۳۶۱ ش.
- ۷- بحرانی ،عاشق، کدیرهان فی تفسیر القرآن، تهران، نیل بهشت، ۱۳۱۶ ق.
- ۸- بیضاوی ،عبدالله، کواکب التنزیل و الدرر المنثور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، (۱۴۱۸ ق).
- ۹- مدار وید، محمّد عزت، تفسیر للحديث، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه، ۲۸۲ ق.
- ۱۰- رانقب اصفهانی، حسین، المفردات فی تریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودی، بیروت، دارالعلم الدار الشامیه، ۱۴۱۲ ق.
- ۱۱- رشیدرضا، محمّد، تفسیر المنار، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
- ۱۲- رحیلی، وطیه، تفسیر للمتمیز فی التفسیر و التریب و الترتیب و المنهج، بیروت، دار الفکر المعاصر، ۱۳۱۸ ق.
- ۱۳- زمخشری، محمّد، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتب العربی، ۱۴۰۲ ق.
- ۱۴- سبحانی، جعفر، فروع لمذیبت، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۲ ق.
- ۱۵- شافعی، سید بن قطب، فی خلال القرآن، بیروت، دارالشرقی، ۱۴۱۲ ق.
- ۱۶- شیری، عبد الله، تفسیر القرآن الکریم (شیراز)، بیروت، دار البلاغه للطباعه و النشر، ۱۴۱۲ ق.
- ۱۷- شریف لامیجی، محمّد، تفسیر شریف لامیجی، تهران، نشر طاد، ۱۳۷۳ ش.
- ۱۸- صادقی تهرانی، محمّد، المفردات فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵ ش.
- ۱۹- طالقانی، محمّد، بر روی قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲ ش.
- ۲۰- طباطبایی، محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعهی مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۲ ق.
- ۲۱- طبرسی، فضل، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ ش.

- ۶۲۱ طبری، محمد، جامع للبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه، ۱۲۶۴ق.
- ۶۲۲ طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران، مرقموی، ۱۳۷۵ش.
- ۶۲۳ طلوسی محمد، فتیخان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث الدری، بی تا
- ۶۲۴ روسی جوزی، عبد علی، ترجمه تفهیم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۴۵ق.
- ۶۲۵ رازی، فخر الدین، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث الدری، ۱۳۲۰ق.
- ۶۲۶ ذراعی، خلیل، للمین، قم، هجرت، ۲۰۰۹ق.
- ۶۲۷ فضل الله، محمد حسین، من وحی القرآن، بیروت، دار الملائک للطلبعه والنشر، ۱۳۱۹ق.
- ۶۲۸ فیض گلشنی، ملا محسن، الصافی، تهران، الصدر، ۱۳۴۵ق.
- ۶۲۹ قاسمی، محمد جمال الدین، محاسن التاویل، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۳۱۸ق.
- ۶۳۰ قسیمی، علی، تفسیر قسیمی، قم، دار الکتب، ۱۳۶۷ش.
- ۶۳۱ مرآتی، محمد، تفسیر المرآتی، بیروت، دار احیاء التراث الدری، بی تا.
- مصطفوی، حسن، تحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، نگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ش.